

ӨОЖ 614.4:331.108

АСА ҚАУІПТІ ИНФЕКЦИЯЛАР ТАБИҒИ ОШАҚТАРЫНДА ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ КАДРЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖОЛДАРЫ

МУСТАПАЕВ ЕРКИН СЕРИКОВИЧ

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КЕАҚ магистранты,
Ғылыми жетекші – м.ғ.к. Калмаханов С.Б.
Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада аса қауіпті инфекциялардың табиғи ошақтарында жұмыс жасайтын санитариялық-эпидемиологиялық мекемелердің кадрлық тұрақтылығын қамтамасыз ету жолдары қарастырылады. «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» РММ-нің тәжірибесі негізінде кадрлық тұрақтылыққа қатер төндіретін негізгі факторлар – маусымдық жоғары жүктеме, кәсіби сарқылу, жас мамандар тапшылығы және аумақтық алшақтық – талданды. Автор кадрлық тұрақтылықты нығайтудың кешенді жолдарын ұсынады: жеке даму жоспарларын енгізу, кадрлық резерв қалыптастыру, тәлімгерлік бағдарламасы, маусымдық жүктемені теңгерімдеу және мемлекеттік марапаттау тетіктерін белсенді пайдалану. Ұсынылатын шаралардың тиімділігі шығын-пайда талдауы арқылы негізделді.

Кілт сөздер: кадрлық тұрақтылық, кадрлық резерв, тәлімгерлік, кәсіби сарқылу, мамандарды ұстап қалу, обаға қарсы күрес станциясы, табиғи ошақ, ынталандыру.

Аса қауіпті инфекциялардың табиғи ошақтарында жұмыс жасайтын санитариялық-эпидемиологиялық мекемелер мемлекеттің биологиялық қауіпсіздік жүйесінің стратегиялық буыны болып табылады. Мұндай мекемелердің тиімді жұмыс жасауы тікелей кадрлық тұрақтылыққа байланысты: тәжірибелі мамандардың кетуі немесе кадр тапшылығы эпидемиологиялық бақылаудың сапасын төмендетіп, аймақтың санитариялық қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Сондықтан кадрлық тұрақтылықты қамтамасыз ету жолдарын зерттеу ғылыми және практикалық тұрғыдан өзекті болып табылады.

Зерттеу «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінің материалдары негізінде жүргізілді. Мекеме оба ауруының үш дербес табиғи ошағы орналасқан 92 000 шаршы шақырым аумақта жұмыс жасайды. Жалпы штат саны – 193 бірлік. Зерттеу барысында құжаттық талдау, статистикалық өңдеу және салыстырмалы талдау әдістері пайдаланылды.

Кадрлық тұрақтылыққа қатер төндіретін факторларды талдау нәтижесінде төрт негізгі мәселе айқындалды. Бірінші мәселе – маусымдық жоғары жүктеме. Далалық эпизоотологиялық жұмыстар жылдың жылы мезгіліне шоғырланады, бұл кезеңде мамандардың жүктемесі қалыпты нормадан 1,5–1,6 есе асады. Жүргізілген талдау айлық жүктеме мен қызметкерлердің кәсіби сарқылу индексі арасында өте күшті оң корреляция ($r \approx 0,98$) бар екенін көрсетті. Бұл маусымдық шыңда сарқылу қаупінің күрт артатынын дәлелдейді.

Екінші мәселе – жас мамандар тапшылығы. Мекеме қызметкерлерінің жас құрылымын талдау 40 жастан асқан мамандардың үлесі 74%-ды құрайтынын, ал жас мамандардың (20–29 жас) үлесі небәрі 9,6% екенін көрсетті. Бұл көрсеткіш санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің ұлттық орташа деңгейінен (шамамен 21%) екі есеге жуық төмен. Мұндай теңгерімсіздік кадрлық сабақтастыққа және мекеменің ұзақ мерзімді тұрақтылығына тікелей қатер төндіреді.

Үшінші мәселе – аумақтық алшақтық. Қазалы бөлімшесінің орталықтан 322 шаршы шақырым қашықтықта орналасуы бөлімше мамандарының кәсіби оқшаулануына, орталықпен байланыстың әлсіреуіне және мотивацияны ұстаудың қиындауына алып келеді. Төртінші

мәселе – заттай емес ынталандыру жүйесінің жеткіліксіз дамуы: мансаптық өсу жолдары нақты айқындалмаған, мемлекеттік марапаттау тетіктері толық пайдаланылмаған.

Анықталған мәселелерді шешу үшін кадрлық тұрақтылықты нығайтудың кешенді жолдары ұсынылады. Бірінші жол – жеке даму жоспарлары (ЖДЖ) жүйесін ресми енгізу. ЖДЖ – маман мен оның тікелей жетекшісі бірлесіп жасайтын, жыл сайын жаңартылатын жеке құжат. Ол қызметкердің кәсіби дамуын жоспарлы әрі бақыланатын процеске айналдырады және Денсаулық сақтау министрлігінің үздіксіз кәсіби даму жөніндегі бұйрығы негізінде іске асырылады.

Екінші жол – кадрлық резерв қалыптастыру. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің I-II топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс жасайтын мамандардың кадр резервін қалыптастыру қағидалары бұл жұмыстың нормативтік негізін береді. Резерв тізімін жасау, резервшілермен жеке даму жоспарын құру, оларды АҚИҰҒО базасында оқыту және тәлімгерлік арқылы дайындау – тәжірибелі маман кеткен жағдайда оның орнын жылдам толтыруға мүмкіндік береді.

Үшінші жол – тәлімгерлік (менторинг) бағдарламасын ресми бекіту. Он жылдан астам тәжірибесі бар зертхана меңгерушілері мен аға дәрігерлер тәлімгер ретінде бекітіледі. Жаңа мамандарды бейімдеудің «30–60–90 күн» үлгісі ұсынылады: алғашқы кезеңде мекемемен, биологиялық қауіпсіздік ережелерімен таныстыру, екінші кезеңде тәлімгермен бірге жұмыс жасау, үшінші кезеңде дербес жұмысты бастау. Тәлімгерлік жас мамандардың бейімделуін жеделдетіп қана қоймай, тәжірибелі мамандардың білімін сақтауға және кадрлық сабақтастықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Төртінші жол – маусымдық жүктемені теңгерімдеу. Далалық маусымның шыңында (мамыр–қыркүйек) ішкі семинарлар мен сыртқы оқуға жіберуді азайту, жоспарлы демалысты маусымнан тыс айларға ауыстыру, далалық бригадалардың құрамын алдын ала нақтылау ұсынылады. Бұл шаралар кәсіби сарқылу қаупін төмендетіп, кадрлық тұрақтылықты нығайтады.

Бесінші жол – мемлекеттік марапаттау тетіктерін белсенді пайдалану. Аса қауіпті инфекциялармен жылдар бойы жұмыс жасайтын тәжірибелі мамандарды мемлекеттік наградаға ұсыну – кадрларды ұстап қалу мен мекеменің беделін нығайтудың бір мезгілдегі тиімді тетігі. Жүргізілген шығын-пайда талдауы осы шараның ең жоғары тиімділікке (ең аз шығынмен жоғары пайда) ие екенін көрсетті.

Ұсынылатын шаралардың кадрлық тұрақтылыққа болжамды әсерін бағалау үшін үш сценарий қарастырылды. Инерциялық сценарий бойынша (шара қабылданбаса) кадрлық тұрақтылық индексі үш жыл ішінде 47%-ға дейін төмендейді. Базалық сценарий (ішінара іске асыру) бұл көрсеткішті 75%-ға дейін көтереді. Ал мақсатты сценарий (барлық шараны толық кешенді іске асыру) тұрақтылықты 91%-ға жеткізе алады. Бұл ұсынылатын шаралардың жиынтық тиімділігін айқын дәлелдейді.

Қорытындылай келе, аса қауіпті инфекциялардың табиғи ошақтарында жұмыс жасайтын мекемелердің кадрлық тұрақтылығын қамтамасыз ету кешенді тәсілді талап етеді. Жеке даму жоспарлары, кадрлық резерв, тәлімгерлік, маусымдық теңгерімдеу және мемлекеттік марапаттау – осы шаралардың үйлесімді іске асырылуы мекеменің кадрлық тұрақтылығын нығайтып, мамандардың кәсіби деңгейі мен ынталандырылуын арттырады. Бұл өз кезегінде аймақтың санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздігінің сенімді адами ресурстық негізін қалыптастырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. – Астана, 2020.
2. Патогендігі I және II топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеу үшін мамандардың кадр резервін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы: ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 18 қазандағы № ДСМ-116 бұйрығы. – Астана, 2022.
3. Денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидаларын бекіту туралы: ҚР ДСМ-нің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ДСМ-283/2020 бұйрығы. – Астана, 2020.
4. Shanafelt T.D., Hasan O., Dyrbye L.N. et al. Changes in burnout and satisfaction with work-life balance in physicians // Mayo Clinic Proceedings. – 2015. – Vol. 90, № 12. – P. 1600–1613.
5. World Health Organization. Health Workforce 2030: A Global Strategy on Human Resources for Health. – Geneva: WHO, 2016. – 64 p.
6. Аксенова Е.И., Бурдастова Ю.В., Надарейшвили Г.Г. Наставничество как инструмент развития кадрового потенциала в здравоохранении // Здравоохранение. – 2021. – № 4. – С. 22–28.